

Planejamento e conduta em traumas bucomaxilofaciais: um estudo sobre o papel do bucomaxilo

Planning and management of maxillofacial trauma: a study on the role of the maxillofacial surgeon.

Joanes Augusto Marinho Muniz¹
Glind Gizela Vasconcelos Nascimento²
Wallace Girão da Silva³
Camila Rodrigues Guimarães⁴

v. 7, n.4, p. 1-23, 2025
ISSN: 2675-343X

DOI: 10.5281/zenodo.17519034

Aceito: 25/10/2025

Publicado: 04/11/2025

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Joanes Augusto Marinho Muniz, Glind Gizela Vasconcelos Nascimento, Wallace Girão da Silva, & Camila Rodrigues Guimarães. (2025). Planejamento e conduta em traumas bucomaxilofaciais: um estudo sobre o papel do bucomaxilo. Amazon Live Journal, v.7(n.4), p.23.

Resumo

Os traumas bucomaxilofaciais constituem um importante desafio para a saúde pública, devido à sua alta incidência e ao impacto direto sobre as funções vitais, estéticas e psicossociais do paciente. Este estudo tem como objetivo discutir o planejamento e a conduta do cirurgião-dentista diante dessas lesões, ressaltando a relevância de uma abordagem sistemática e interdisciplinar. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada entre 2000 e 2025, a partir de pesquisas em bases como PubMed, SciELO, Google Acadêmico e CAPES, da qual foram selecionados dez artigos de maior pertinência. Os achados evidenciam que a anamnese detalhada, os exames de imagem e o planejamento terapêutico adequado são fundamentais para o diagnóstico preciso e a escolha da conduta clínica ou cirúrgica. Além disso, destaca-se a importância da prevenção por meio de medidas educativas e do uso de equipamentos de proteção, sobretudo em regiões de maior prevalência de acidentes motociclísticos, como o Amazonas. A atuação do Cirurgião Bucocomaxilofacial é essencial não apenas na reabilitação funcional e estética, mas também no desenvolvimento de estratégias preventivas, garantindo melhor prognóstico e qualidade de vida aos pacientes.

Palavras Chaves: equipe hospitalar de odontologia; cirurgiões bucomaxilofaciais; cirurgia bucal; odontólogos; traumatismos faciais.

Abstract

Maxillofacial trauma constitutes a significant public health challenge due to its high incidence and direct impact on the patient's vital, aesthetic, and psychosocial functions. This study aims to discuss the planning and conduct of the dental surgeon in the face of these injuries, highlighting the relevance of a systematic and interdisciplinary approach. This is a narrative literature review, conducted between 2000 and 2025, based on searches in databases such as PubMed, SciELO, Google Scholar, and CAPES, from which ten most relevant articles were selected. The findings show that a detailed anamnesis, imaging exams, and appropriate therapeutic planning are fundamental for accurate diagnosis and the choice of clinical or surgical conduct. Furthermore, the importance of prevention through educational measures and the use of protective equipment is highlighted, especially in regions with a higher prevalence of motorcycle accidents, such as Amazonas. The role of the Oral and Maxillofacial Surgeon is essential not only in functional and aesthetic rehabilitation, but also in the development of preventive strategies, ensuring a better prognosis and quality of life for patients.

Keywords: hospital dental team; oral and maxillofacial surgeons; oral surgery; dentists; facial trauma.

¹ Graduando em odontologia. Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

² Graduando em odontologia. Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

³ Graduando em odontologia. Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

⁴ Especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucocomaxilofacial. Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Escola de Ciências da Saúde, Curso Superior de Odontologia.

1. INTRODUÇÃO

Os traumas bucomaxilofaciais representam um importante desafio de saúde pública, pois envolvem lesões que vão além do impacto físico imediato, atingindo a autoestima, a funcionalidade e a qualidade de vida dos indivíduos. Dados estimam que, anualmente, cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil são vítimas de traumas ósseos, sendo que uma parcela significativa desses indivíduos não recebe o tratamento adequado (NASCIMENTO et al., 2024). Essas ocorrências podem comprometer estruturas delicadas como pele, músculos, nervos e ossos da face, exigindo intervenções rápidas e precisas.

A relevância desse tema se estende tanto para a Odontologia quanto para a Medicina, já que o atendimento integrado é essencial para reduzir sequelas e promover a reabilitação completa. Nesse cenário, o Cirurgião Bucomaxilofacial ocupa papel central, atuando desde a avaliação inicial em situações emergenciais até a reconstrução funcional e estética. Sua expertise possibilita intervenções seguras, que vão desde o diagnóstico por meio de exames complementares até a execução de procedimentos complexos em ambiente hospitalar (CAMPOS et al., 2021).

Além dos impactos clínicos, é preciso considerar a dimensão social dos traumas faciais, uma vez que muitas vítimas não recebem atendimento adequado. A ausência de um protocolo eficaz pode resultar em complicações como fraturas mal consolidadas, perda dentária, cicatrizes e déficits neurológicos (SILVA et al., 2019). A anamnese detalhada e a correta classificação da gravidade da lesão tornam-se, portanto, passos fundamentais para orientar o tratamento e minimizar danos permanentes (VALIM et al., 2024).

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a abordagem inicial dos traumas bucomaxilofaciais, ressaltando sua complexidade e a necessidade de protocolos bem estruturados.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura, cuja finalidade foi reunir, organizar e analisar criticamente a produção científica acerca do planejamento e da conduta do cirurgião-dentista diante de traumas bucomaxilofaciais. Esse tipo de revisão foi escolhida por permitir uma abordagem ampla e reflexiva sobre os diferentes aspectos envolvidos na prática clínica e cirúrgica, contemplando desde o diagnóstico até a reabilitação do paciente.

A busca bibliográfica foi realizada entre os meses de fevereiro e maio de 2025, abrangendo as seguintes bases de dados: PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Foram utilizados descritores relacionados ao tema, tais como "traumas", "maxilofaciais", "oral and maxillofacial", "odontologia", "dental trauma treatment" "cirurgia odontológica", "conduta maxilofacial" e "planejamento bucomaxilo".

Definiram-se como critérios de inclusão: Artigos publicados nos últimos cinco anos (1995 a 2025); Estudos disponíveis em português ou inglês; Trabalhos que abordassem de maneira direta ou indireta a atuação do cirurgião-dentista em situações de trauma bucomaxilofacial; Diferentes tipos de estudos, incluindo revisões de literatura, relatos de caso, estudos clínicos e pesquisas experimentais aplicadas à odontologia.

Foram estabelecidos como critérios de exclusão: Trabalhos sem relação direta com o tema central da pesquisa; Artigos duplicados entre as bases de dados; Produções não disponíveis na íntegra; Materiais de caráter opinativo, como editoriais, cartas ao editor, dissertações ou teses não publicadas.

Após a aplicação desses filtros, foram inicialmente identificados diversos artigos. Em seguida, procedeu-se à leitura de títulos e resumos, resultando na seleção final de 59 estudos, os quais foram lidos integralmente e categorizados conforme o enfoque principal: classificação dos traumas, protocolos diagnósticos, condutas clínicas e cirúrgicas, além do prognóstico dos casos.

A análise crítica considerou a relevância dos dados clínicos e a consistência dos protocolos diagnósticos e terapêuticos bem como a aplicabilidade das condutas no contexto odontológico, hospitalar e ambulatorial.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1. Epidemiologia dos Traumas Bucomaxilofaciais

O trauma bucomaxilofacial é um fenômeno de grande relevância na epidemiologia atual, representando um significativo problema de saúde pública em todo o mundo, incluindo no Brasil. Esses traumas têm uma alta incidência, sendo causados principalmente por acidentes de trânsito, violência urbana, quedas e práticas esportivas. Estudos indicam que a compreensão das causas e do perfil epidemiológico dos traumas bucomaxilofaciais é vital para a formulação de políticas de saúde e prevenção Rêgo et al. (2019), (Saliba et al., 2021).

No cenário mundial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que mais de 5 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de traumas, sendo que o Brasil se destaca como um dos países onde o trauma é a principal causa de mortalidade na faixa etária de 1 a 49 anos (Azevedo & Neto, 2023).

Os traumas bucomaxilofaciais têm um impacto significativo na saúde pública, frequentemente levando a longos processos de reabilitação e gerando graves sequelas tanto funcionais quanto estéticas. Essa realidade contribui para as preocupantes estatísticas relacionadas a esse tipo de lesão. Entre as causas principais, os acidentes de trânsito se destacam, sendo que imprudência e o uso de substâncias psicoativas são fatores relevantes que estão associados a cerca de 25,4% dos casos de trauma bucomaxilofacial (Saliba et al., 2021; Santos et al., 2013).

No Brasil, a violência urbana também se destaca como um fator determinante para os traumas bucomaxilofaciais. Estudos realizados em hospitais de referência apontam que a maior parte das vítimas é do sexo masculino e que a faixa etária mais acometida varia de 21 a 30 anos, refletindo comportamentos de risco associados a essa demografia (Santos et al., 2021), Santos et al. (2013). Além disso, a prevalência de quedas em indivíduos idosos é alarmante, com uma significativa parte dos traumas ocorrendo nesse grupo devido à fragilidade física e comorbidades (Moraes et al., 2020).

Analisando os dados sobre os grupos etários afetados, observa-se que jovens adultos são os mais atingidos, especialmente aqueles com idade entre 20 a 30 anos, frequentemente em virtude de comportamentos de risco que incluem uso excessivo de álcool e envolvimento em brigas. Esta faixa etária responde por 63,8% das incidências de traumas (Vignoli et al., 2022), Santos et al. (2013). O sexo masculino

predomina entre os casos de trauma bucomaxilofacial, em grande parte devido à sua maior exposição a situações de risco (Pagliarini et al., 2023).

Fatores de risco, como o consumo de álcool, comportamentos agressivos e imprudência no trânsito, são frequentemente citados como contribuintes para a alta taxa de traumatismos nessa população (Lemos et al., 2023), (Silva et al., 2017). A caracterização do perfil epidemiológico desses traumas evidencia não apenas as circunstâncias de ocorrência, mas também as sequelas potencialmente invalidantes e a necessidade de um tratamento multidisciplinar que envolva Cirurgiões Bucomaxilofaciais, médicos, fisioterapeutas, fonodialogos , para recuperar a função e a estética oral adequada Rêgo et al. (2019), (Santos et al., 2021).

3.2. Classificação e Diagnóstico dos Traumas

Os traumas bucomaxilofaciais apresentam classificações e diagnósticos específicos refletindo assim a complexidade e a gravidade dessas lesões. As fraturas nas regiões bucomaxilofaciais podem ser categorizadas nas seguintes tipologias: fraturas de mandíbula, fraturas de maxila (Le Fort I, II e III), fraturas zigomáticas, fraturas orbitárias, fraturas dento alveolares e lesões de tecidos moles. O reconhecimento preciso dessas categorias é fundamental para o manejo adequado e a recuperação dos pacientes (Bezerra et al., 2017), Saliba et al., 2021).

As fraturas mandibulares representam uma das lesões mais comuns, frequentemente associadas a traumas de alto impacto, como acidentes automobilísticos e agressões físicas. Podem ser divididas em fraturas da sínfise, corpo, ângulo e ramo da mandíbula. A abordagem cirúrgica muitas vezes envolve métodos de osteossíntese, onde a reconstrução das fraturas é realizada com a fixação interna rígida (Barros et al., 2021).

As fraturas do maxilar são classificadas segundo o sistema Le Fort, sendo subdivididas em: Le Fort I: Fratura horizontal que separa a maxila do restante do crânio; Le Fort II: Fratura piramidal que afeta a maxila, os ossos zigomáticos e o nariz; e Le Fort III: Fratura craniofacial que resulta na separação completa da face do crânio (Silva et al., 2021).

As fraturas zigomáticas e orbitárias são comuns em traumas faciais e geralmente ocorrem em conjunto com fraturas do complexo zigomático. A avaliação clínica inclui inspeção visual e palpação, além de exames de imagem para determinar a extensão da lesão e possíveis compromissos oculares (Farias et al., 2022).

Já as fraturas dentoalveolares envolvem os dentes e o osso alveolar, podendo resultar em luxações ou fraturas coronais. Esses tipos de lesões são frequentemente observadas em contextos de violência e acidentes (Jesus et al., 2024).

E por fim temos as lesões de tecidos moles que incluem lacerações, contusões e abrasões, que frequentemente acompanham fraturas ósseas. Essas lesões requerem uma avaliação cuidadosa, pois podem levar a complicações, como infecções e cicatrização comprometida (Jesus et al., 2024).

O diagnóstico das fraturas bucomaxilofaciais é essencial e envolve a combinação de exame clínico e de diversos métodos de imagem. A inspeção visual e palpação cuidadosa são fundamentais para identificar sinais de trauma e anormalidades. Os cirurgiões bucomaxilofaciais devem atentar-se para sintomas como dor, edema, hematoma e deformidades (Bezerra et al., 2017).

O primeiro passo na avaliação do trauma são as radiografias convencionais que permitem uma visualização simples das fraturas. Entretanto, elas possuem limitações em termos de detalhes e precisão (Angamarca et al., 2020).

A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) é um recurso avançado que permite a visualização tridimensional das estruturas maxilofaciais. Essa técnica apresenta uma precisão notável e é especialmente útil para planejamento cirúrgico. Cada tipo de TC possui características específicas que podem ser benéficas para um diagnóstico mais preciso. (MONTEIRO et al., 2024).

A TC dos Seios da Face são tomografias frequentemente utilizadas para avaliar condições como sinusites, fraturas e anormalidades anatômicas. Esse tipo de exame é crucial em casos onde há suspeita de comprometimento dos seios paranasais devido a traumas, oferecendo uma visão clara das cavidades e facilitando a identificação de fraturas que podem não ser evidentes em radiografias convencionais (Pagliarini et al., 2023).

Já a TC de Crânio é particularmente importante em traumas que envolvem a região craniana, proporcionando imagens detalhadas que ajudam a identificar lesões intracranianas, como hematomas ou contusões, que podem acompanhar traumas faciais. Este exame permite que o cirurgião bucomaxilofacial e outros profissionais de saúde tomem decisões informadas sobre a necessidade de intervenções cirúrgicas ou monitoramento adicional (Gabriel & Reis, 2022).

Os tipos de cortes realizados durante a tomografia também têm um papel fundamental na avaliação de traumas. As seções coronais são especialmente úteis

na visualização da extensão das lesões faciais, permitindo que os profissionais vejam a relação entre diferentes estruturas da face em um único plano. Os cortes axiais, por sua vez, oferecem uma visão transversal que é muito útil na avaliação detalhada das fraturas e na análise de planos cirúrgicos (Silva et al., 2022).

A tomografia 3D, que representa uma inovação significativa nos métodos de imagem, permite a visualização tridimensional completa das estruturas craniofaciais. Isso não apenas auxilia no diagnóstico, mas também facilita o planejamento cirúrgico ao permitir que o cirurgião visualize as fraturas de forma mais intuitiva, promovendo uma abordagem personalizada e precisa durante as intervenções (Shimada et al., 2022).

3.3. Planejamento do atendimento

O atendimento primário pode ser resumido pelo protocolo ABCD (Airway, Breathing, Circulation, Disability) e é fundamental para garantir a preservação das funções vitais do paciente. O primeiro é o A (Airway - Vias Aéreas) onde se avalia a perviedade das vias aéreas, com intervenções imediatas necessárias caso haja obstrução. Lesões maxilofaciais podem comprometer a via aérea, tornando essencial a manutenção da patência através de manobras como a intubação (Rêgo et al., 2019).

Já B (Breathing - Respiração) é a avaliação da respiração envolve verificar se o paciente está ventilando adequadamente. Condições como contusões torácicas ou pneumotórax podem exigir intervenções urgentes, como descompressão (Filho et al., 2024).

A monitorização dos sinais vitais e o controle de hemorragias são essenciais é o C (Circulation - Circulação). Em casos de trauma severo, pode ser necessária a administração de fluidos intravenosos ou transfusões de sangue (Vignoli et al., 2022).

No D (Disability - Desabilidade) realiza-se uma avaliação neurológica rápida utilizando a escala de coma de Glasgow (GCS) para identificar a consciência e avaliar possíveis lesões neurológicas associadas ao trauma (Rêgo et al., 2019).

Após a avaliação inicial, a estabilização clínica é fundamental para preparar o paciente para a fase de diagnóstico e tratamento. Isso envolve o controle de sinais vitais, a estabilização da pressão arterial e a administração de analgésicos para manejo da dor. Além disso, a monitorização contínua das funções vitais é necessária para identificar qualquer deterioração no estado do paciente (Vignoli et al., 2022).

O protocolo segue com a avaliação secundária, na qual é feita uma inspeção detalhada de todas as regiões do corpo, focando especialmente na cabeça e pescoço devido à natureza das lesões bucomaxilofaciais. Essa etapa inclui uma anamnese completa e a obtenção de detalhes sobre o mecanismo do trauma, histórico médico e medicamentosos do paciente. Exames físicos meticulosos devem ser realizados para identificar fraturas, lacerações e hematomas (Rêgo et al., 2019).

Quanto aos exames complementares, eles são de suma importância para a confirmação do diagnóstico e planejamento do tratamento. Dentre eles podemos destacar: A Tomografia Computadorizada (TC) é a técnica de escolha para a avaliação do trauma bucomaxilofacial, permitindo a visualização detalhada das estruturas ósseas e de tecidos moles, pode identificar fraturas complexas. (Farias et al., 2022); Testes laboratoriais são utilizados para avaliar a presença de coagulopatias, principalmente em pacientes com trauma severo, onde hemorragias internas podem ser uma complicação (Filho et al., 2024).

3.4. Conduas Terapêuticas

Os tratamentos conservadores são geralmente indicados para lesões menos complexas, como lacerações e contusões em tecidos moles, onde a intervenção cirúrgica pode ser desnecessária. O tratamento conservador inclui cuidados locais, bloqueio e acompanhamento clínico Jesus et al. (2024), Oliveira et al., 2023). Por outro lado, as abordagens cirúrgicas são imprescindíveis em casos de fraturas complexas, deslocamentos ósseos significativos e lesões que comprometam a via aérea ou a função mastigatória (Juliano et al., 2023).

Ainda sobre o bloqueio maxilomandibular, podemos dizer que é uma etapa crucial no manejo de traumas bucomaxilofaciais, especialmente quando se trata de lesões que não demandam intervenção cirúrgica imediata. Os tratamentos conservadores são frequentemente indicados para casos que envolvem lesões menos complexas, como lacerações e contusões em tecidos moles, onde a cirurgia pode ser evitada. De acordo com Oliveira et al. (2023) e Jesus et al. (2024), a estratégia de tratamento conservador abrange uma série de cuidados que incluem a aplicação de técnicas de imobilização eficazes, como o uso de bloqueios mandibulares e a estabilização de fraturas.

O bloqueio maxilomandibular, especialmente em traumas mandibulares, é frequentemente realizada por meio de técnicas que visam restringir o movimento,

permitindo que os tecidos cicatrizem de maneira adequada. O bloqueio mandibular, que proporciona estabilização da articulação temporomandibular, é uma abordagem comum que limita o movimento da mandíbula, evitando um aumento no sofrimento do paciente e uma potencial piora nas lesões existentes (Oliveira et al. 2023) e (Jesus et al. 2024).

Enquanto as condutas conservadoras são importantes para a abordagem inicial de várias lesões, algumas situações exigem intervenções cirúrgicas, especialmente em casos de fraturas complexas, que podem envolver deslocamentos ósseos significativos ou que comprometam as vias aéreas e a função mastigatória. Nesse sentido, a identificação precisa do tipo e gravidade das lesões é crucial para determinar o plano de tratamento mais adequado (Juliano et al., 2023).

Outra técnica usada é a fixação interna rígida usada para estabilizar fraturas ósseas por meio de placas e parafusos, permitindo uma recuperação funcional mais rápida. Essa abordagem é considerada padrão em fraturas dos ossos da face, facilitando a recuperação da oclusão e função mastigatória. Em alguns casos, o bloqueio maxilomandibular, que consiste na imobilização mandibular (único osso móvel da face) para minimizar o movimento e permitir a cicatrização, é utilizado de forma complementar, especialmente em fraturas complexas que exigem estabilidade para melhor cicatrização (Ribeiro et al., 2013) e (Rocha et al., 2022).

A reconstrução de tecidos moles é vital após traumas severos, onde há perda significativa de camada de pele ou mucosa (Gonçalves et al., 2021). Técnicas de enxerto de pele e retalhos locais, como retalhos musculares, são frequentemente empregadas para reconstruir áreas afetadas, permitindo a restauração tanto da função quanto da estética (Barros et al., 2021). A utilização de terapia de pressão negativa também tem se mostrado eficaz na promoção da cicatrização de feridas complexas e na redução da infecção em lesões extensas, oferecendo um método não invasivo de tratamento (Ferreira et al., 2021).

A reabilitação funcional também possui um componente crítico no atendimento a pacientes com traumas bucomaxilofaciais. Isso inclui o restabelecimento das funções da mastigação e da fala, que podem ser severamente prejudicadas por lesões (Moss et al., 2020), (Oliveira et al., 2021). Um enfoque multidisciplinar é frequentemente adotado, envolvendo cirurgiões bucomaxilofaciais, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para garantir uma abordagem abrangente que atenda às variadas necessidades do paciente (Rocha et al., 2022).

As próteses bucomaxilofaciais são uma das opções utilizadas para reabilitação estética e funcional, sendo particularmente úteis em casos com perdas dentárias ou alterações significativas na anatomia facial devido a traumas (Moss et al., 2020). O uso dessas próteses permite um retorno mais rápido à função normal e melhora a autoimagem do paciente, resultando em um impacto positivo na qualidade de vida (Oliveira et al., 2021).

3.5. A conduta do Cirurgião Bucomaxilofacial

A estabilização do paciente é uma prioridade no atendimento a traumas faciais, especialmente em casos onde há risco de comprometimento das vias aéreas ou de hemorragias extensas. O cirurgião geral, ao realizar a avaliação inicial, deve identificar rapidamente a gravidade das lesões, como fraturas faciais ou lesões em tecidos moles. Isso é crucial, pois algumas lesões podem levar a complicações sérias e até mesmo à morte se não tratadas adequadamente e de forma imediata (Farias et al., 2022).

Entre as principais intervenções do cirurgião geral estão a imobilização das fraturas e o controle de hemorragias. Para fraturas mandibulares, por exemplo, são frequentemente utilizados bloqueios mandibulares ou estabilização com fios de aço, além de imobilização para evitar deslocamentos adicionais da mandíbula durante o processo de cicatrização. Essas práticas ajudam não só a reduzir o sangramento, mas também a facilitar a recuperação funcional das estruturas afetadas, permitindo que o tratamento avance com segurança. Nesse contexto, a colaboração efetiva com outros profissionais de saúde é vital. Um atendimento multidisciplinar pode ser determinante, permitindo que especialistas em cirurgia, anestesiologia e emergências médicas trabalhem juntos para otimizar o manejo dos casos de trauma facial. (Saliba et al., 2021).

A tomada de decisão quanto à realização de intervenções cirúrgicas considera diversos fatores, como a gravidade do trauma, a presença de complicações e o estado clínico geral do paciente. Muitas vezes, os procedimentos cirúrgicos se tornam necessários para restabelecer a estrutura bucomaxilofacial e promover uma cicatrização adequada. Além da técnica utilizada, é imprescindível que a abordagem priorize tanto a recuperação funcional quanto a estética dos pacientes (Farias et al., 2022).

Este formato colaborativo visa proporcionar uma reabilitação holística, abordando as múltiplas dimensões do cuidado. Assim, a reabilitação adequada não apenas melhora a recuperação funcional das funções mastigatórias e de fala, mas também contribui significativamente para a qualidade de vida do paciente (Oliveira et al., 2021).

No que se refere ao prognóstico dos pacientes, diversos fatores influenciam a recuperação, como a severidade das lesões, a idade do indivíduo, a presença de comorbidades e o intervalo até o atendimento médico. O controle e a prevenção de infecções no pós-operatório também são fundamentais para garantir um prognóstico favorável (Couto et al., 2023).

Entretanto, complicações podem surgir ao longo do tratamento de traumas bucomaxilofaciais. O desenvolvimento de infecções é uma das complicações mais comuns, que pode culminar em abscessos e na necessidade de intervenções cirúrgicas adicionais. A má oclusão, frequentemente resultante de fraturas mal alinhadas, compromete não apenas a função mastigatória, mas também a estética do sorriso, impactando a saúde emocional e a autoestima do paciente. As sequelas estéticas decorrentes de traumas profundos podem apresentar desafios emocionais significativos para os indivíduos afetados (Gomes et al., 2010).

É imperativo que o acompanhamento pós-operatório seja rigoroso e sistemático para minimizar complicações e garantir uma recuperação bem-sucedida. Essa fase deve incluir a monitorização dos sinais vitais, revisões na cicatrização e avaliações periódicas das funções orais. A educação do paciente sobre autocuidado e a importância de seguir o acompanhamento clínico são essenciais para otimizar os resultados e promover uma recuperação abrangente (Martins et al., 2012).

4. DISCURSÃO

Os artigos analisados revelam uma notável convergência em relação aos aspectos epidemiológicos e operacionais dos traumas bucomaxilofaciais. Farias et al. (2022) indicam que existe uma falta de conhecimento na população em relação à especialidade da Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, o que implica na falta de reconhecimento do papel vital que esses profissionais desempenham durante o atendimento de traumas faciais. Esse ponto é corroborado por Castro e Saliba (2021), que apontam as limitações da atenção primária na identificação e no encaminhamento adequado dos casos que necessitam de intervenções especializadas.

Já Riboli e Shimada (2022) abordam a importância do gerenciamento emergencial em situações que envolvem traumas faciais, enfatizando que as decisões realizadas em unidades de terapia intensiva (UTIs) desempenham um papel decisivo no prognóstico dos pacientes. Em particular, quando as lesões faciais estão associadas a traumas cervicais ou há risco de obstrução das vias aéreas, a atuação rápida e eficaz da equipe médica pode ser a linha de frente que determina a recuperação do paciente. Essa realidade revelou a necessidade de um atendimento integral e multidisciplinar que considere não apenas a gravidade das lesões faciais, mas também os possíveis riscos que podem ocorrer imediatamente após o trauma.

Além disso, Maia et al. (2020) ressaltam que a introdução de tecnologias inovadoras, como planejamento cirúrgico virtual e impressão 3D, tem revolucionado a abordagem cirúrgica em casos de trauma facial. Essas ferramentas permitem que os cirurgiões planejem as intervenções com um nível de precisão sem precedentes, resultando em procedimentos que são não apenas mais ilustres, mas também menos invasivos.

GOMES, A. et al. (2023) acrescenta que o uso de modelos tridimensionais das estruturas faciais melhora a visualização e a compreensão das lesões, proporcionando assim intervenções cirúrgicas mais seguras e eficazes. Dessa maneira, a combinação de um gerenciamento emergencial adequado e a adoção de tecnologias modernas está reformulando o cenário do tratamento de traumas bucomaxilofaciais, promovendo desfechos clínicos mais favoráveis e menos complicações para os pacientes.

A diversidade metodológica, que abrange desde estudos regionais até análises de casos com suporte tecnológico, contribui para um entendimento mais integrado da

gestão de traumas faciais. Os achados indicam que o sucesso no tratamento dos traumas não se baseia apenas em técnicas cirúrgicas, mas também na eficácia da rede de atendimento e na prontidão da intervenção (Shimada et al., 2022).

O atendimento de traumas bucomaxilofaciais enfrenta desafios significativos no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Entre os principais obstáculos está o tempo excessivo entre o evento traumático e a intervenção especializada, que, em várias localidades, pode exceder o que seria ideal para evitar sequelas. Essa latência é uma consequência da sobrecarga enfrentada pelos serviços públicos, assim como da escassez de centros de referência em cirurgia bucomaxilofacial (Lima; Correia, 2019) (Shimada et al., 2022).

Ademais, a insuficiência de recursos tanto humanos quanto materiais compromete a qualidade do atendimento das lesões faciais. A maior parte dos hospitais públicos carece de equipamentos adequados, como placas de fixação, instrumentais modernos e tecnologias de imagem tridimensionais, o que limita a possibilidade de realizar reconstruções com precisão. Em regiões mais isoladas, essa situação é ainda mais alarmante, aumentando as desigualdades regionais na assistência à saúde (Gabriel & Reis, 2022).

Outro aspecto desafiador é a fragmentação da rede de saúde. A falta de protocolos padronizados para encaminhamentos e a descentralização dos serviços, que envolvem atenção primária, urgências hospitalares e unidades especializadas, geram ineficiências e atrasos. Pacientes provenientes de áreas periféricas ou com baixa escolaridade frequentemente enfrentam dificuldades financeiras e logísticas para acessar centros especializados, o que é um fator importante de desigualdade no atendimento (Furtado et al., 2021).

Ainda sobre a rede pública, LIMA; CORREIA, 2019; FURTADO et al., (2021), acredita que do ponto de vista organizacional, persistem entraves no SUS: demora no encaminhamento, escassez de centros de referência e subfinanciamento que inviabiliza rotinas com TC 3D, guias impressos e estoques regulares de placas/parafusos em muitos serviços. Isso se agrava em áreas remotas, onde o tempo porta-agulho é maior e a reabilitação é fragmentada.

Internamente, as instituições de saúde carecem de incentivos orçamentários e políticas de planejamento que considerem o investimento em equipamentos e na capacitação continuada dos profissionais. Muitas vezes, as demandas emergenciais consomem a maior parte do orçamento, deixando escassos recursos para inovação e

modernização. A ausência de especialização em diversas localidades também resulta na indisponibilidade de serviços de trauma facial em muitos hospitais, forçando os pacientes a transferências ou longas distâncias para o tratamento adequado (Prado et al., 2020) (Maia et al., 2020).

Nos últimos anos, a área da cirurgia bucomaxilofacial tem incorporado inovações tecnológicas que ampliam as opções de condutas terapêuticas. A tomografia computadorizada tridimensional e o planejamento virtual têm permitido uma visualização e mensuração mais precisas das fraturas, facilitando uma estratégia cirúrgica mais individualizada. Os guias cirúrgicos impressos em 3D também têm contribuído para a redução do tempo operatório e para ajustes intraoperatórios (Maia et al., 2020) (Pagliarini et al., 2023).

As técnicas minimamente invasivas, o uso de placas de titânio de baixo perfil e a adoção de materiais bioabsorvíveis são tendências que buscam minimizar o trauma cirúrgico e acelerar a recuperação funcional. Com o progresso tecnológico, observou-se a busca por materiais que proporcionassem estabilidade óssea adequada e, ao mesmo tempo, fossem biologicamente compatíveis. Nesse contexto, os polímeros bioabsorvíveis, como o ácido polilático (PLA) e o ácido poliglicólico (PGA), surgiram como alternativas promissoras, reduzindo complicações como alergias, interferências radiográficas e necessidade de uma segunda cirurgia para remoção dos dispositivos (SILVEIRA, R. L. et al. 2007).

O autor segue explicando que os sistemas bioabsorvíveis demonstram vantagens clínicas e econômicas, pois eliminam etapas adicionais de hospitalização e anestesia geral, comuns à remoção de placas metálicas. A literatura citada indica que tais materiais são degradados por hidrólise e fagocitados por macrófagos, convertendo-se em dióxido de carbono e água, sem liberação de substâncias. Além disso, estudos clínicos e experimentais demonstram que o processo de reabsorção não compromete a consolidação óssea, sendo observada neoformação óssea compatível com a estrutura normal após a degradação completa do material (SILVEIRA, R. L. et al. 2007).

Entretanto, esses avanços não estão sendo aplicados de maneira uniforme. Muitos serviços ainda dependem de técnicas tradicionais devido à falta de investimentos ou de capacitação adequada dos profissionais. A resistência a mudanças e a relutância institucional também retardam a adoção de novos protocolos que poderiam melhorar o atendimento. A ausência de uma padronização nacional de

práticas dificulta a difusão dessas inovações em diferentes unidades de saúde, refletindo as disparidades do sistema de saúde (Lima; Correia, 2019) (Shimada et al., 2022).

Além disso, Furtado et al., (2021) comenta que a evidência científica ainda é escassa em relação a comparações controladas entre técnicas tradicionais e inovadoras em contextos com recursos limitados. A viabilidade de protocolos de alto custo no âmbito público é uma questão que requer discussão, especialmente devido à escassez de recursos financeiros, que torna desafiadora a modernização do atendimento. Porém, a oferta insuficiente de cursos de especialização e residências em regiões menos privilegiadas limita o fortalecimento da especialidade bucomaxilofacial como um serviço público essencial (Gabriel & Reis, 2022).

A intervenção precoce do cirurgião bucomaxilofacial é reconhecida como um fator determinante para o sucesso no tratamento de traumas faciais. Estudos demonstram que pacientes que recebem reparo emergencial tendem a apresentar resultados estéticos e funcionais significativamente melhores do que aqueles que enfrentam atrasos no atendimento. Essa fase inicial, marcada pela estabilização das vias aéreas, controle hemorrágico e avaliação neurológica, é um momento crítico onde a atuação do cirurgião pode ser decisiva (Farias et al., 2022).

Na abordagem da fase aguda do trauma, o cirurgião deve implementar um conjunto de medidas que assegurem a condição do paciente. Isso inclui a estabilização das vias aéreas, uma prioridade fundamental em qualquer atendimento a traumas faciais, especialmente em casos em que há risco de obstrução, seja por edemas ou fraturas que desloquem estruturas anatômicas. A má avaliação nesta etapa pode resultar em complicações severas, comprometendo não apenas a recuperação física, mas também efetivamente afetando a saúde psicológica do paciente devido ao potencial de sequelas permanentes (Nascimento et al., 2024).

A decisão tomada pelo cirurgião em favorecer uma estratégia imediata ou escalonada é crucial. A implementação de uma abordagem imediata evita intervenções paliativas que poderiam complicar futuros tratamentos, prevenindo a necessidade de reoperações ou aumentos na morbidade do paciente. Em termos de cicatrização, a correção precoce das lesões favorece a redução de edemas, controla a fibrose secundária e diminui o risco de infecções, o que é vital para facilitar o realinhamento anatômico e a preservação das estruturas circunvizinhas (Saliba et al., 2021).

Adicionalmente, é essencial considerar o impacto psicológico de um tratamento precoce. A restauração da normalidade facial logo após um trauma é uma questão que transcende a estética; ela garante que a imagem corporal do paciente seja protegida, o que pode influenciar positivamente na autoestima e na adesão ao tratamento subsequente. Portanto, a atuação do cirurgião bucomaxilofacial não é apenas técnica, mas também um componente crucial do suporte psicológico ao paciente (Farias et al., 2022).

O papel do cirurgião bucomaxilofacial na fase inicial do atendimento a traumas é ainda mais significativo quando se considera a necessidade de uma abordagem integrada, onde a inclusão de protocolos multidisciplinares deve ser feita desde o início do tratamento. A integração de protocolos que envolvem fisioterapia, reabilitação funcional e apoio psicológico, quando iniciada precocemente, resulta em uma maior probabilidade de recuperação plena. Essa abordagem não só facilita o restabelecimento das funções comprometidas, mas também diminui a incidência de sequelas a longo prazo (Nascimento et al., 2024).

5. CONCLUSÃO

A análise dos estudos revisados evidência que, embora os avanços técnico-científicos no planejamento e na conduta terapêutica de traumas bucomaxilofaciais sejam notáveis, ainda persiste um descompasso significativo entre o conhecimento teórico e sua efetiva aplicação na realidade brasileira. A integração entre diagnóstico epidemiológico e políticas institucionais é um fator decisivo para o aprimoramento da assistência, visto que obstáculos de ordem estrutural, financeira e humana continuam limitando a implementação plena de práticas baseadas em evidências.

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o principal desafio consiste em transformar inovações isoladas em rotinas clínicas sustentáveis, capazes de atender às diferentes demandas regionais. A atuação precoce do cirurgião bucomaxilofacial, apontada pela literatura como determinante para a redução de sequelas funcionais e estéticas, somente alcançará sua máxima eficácia quando amparada por um suporte institucional sólido o que implica investimentos contínuos em infraestrutura hospitalar, oferta de programas de residência e especialização, e incentivo à pesquisa aplicada.

A consolidação de um modelo de atendimento eficiente requer também a elaboração de protocolos nacionais padronizados, que considerem as particularidades epidemiológicas de cada região. A expansão de programas de residência e de capacitação profissional nas áreas com déficit de especialistas é igualmente essencial, pois contribui para a uniformização das práticas e para a formação de equipes multidisciplinares qualificadas. O fortalecimento estrutural dos hospitais públicos, com a incorporação de tecnologias diagnósticas avançadas e recursos de imagem tridimensional, deve ser prioridade para garantir maior precisão nas intervenções e segurança no atendimento emergencial (MAIA et al., 2020).

Outro ponto crítico é a melhoria da integração entre os níveis de atenção à saúde, promovendo um fluxo ágil entre a atenção primária, os serviços de emergência e as unidades especializadas. Essa articulação favorece diagnósticos precoces e intervenções mais resolutivas, otimizando o prognóstico dos pacientes. Paralelamente, o incentivo à pesquisa clínica nacional é indispensável para comparar técnicas tradicionais e inovadoras em contextos de recursos limitados, fortalecendo a autonomia científica e o desenvolvimento tecnológico do país.

Por fim, é imprescindível o investimento em ações educativas e de conscientização social que orientem a população sobre os sinais de trauma facial e a

importância do atendimento imediato. A promoção da saúde e a prevenção de acidentes devem ser incorporadas à rotina dos serviços e às políticas públicas, refletindo uma abordagem mais ampla, humanizada e sustentável.

Assim, o enfrentamento dos traumas bucomaxilofaciais demanda uma visão sistêmica que una ciência, gestão e compromisso ético. A atuação do cirurgião bucomaxilofacial deve transcender a prática técnica, assumindo também um papel de agente transformador na construção de um modelo de saúde pública mais equitativo, resolutivo e humano.

6. REFERÊNCIAS

ABRIEL, R.; REIS, G. **Impacto da falta de protocolos em traumas bucomaxilofaciais no atendimento de emergência.** Saúde e Desenvolvimento Humano, v. 9, n. 2, p. 281-296, 2022.

DOI: 10.18316/sdh.v9i2.7813.

AZEVEDO, A.; NETO, F. **O trauma no período noturno sob a ótica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Espírito Santo: uma análise epidemiológica.** Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde, v. 25, n. 1, 2023.

DOI: 10.47456/rbps.v25i1.39603.

CARVALHO, L. M. et al. **Fatores que influenciam a recuperação de pacientes com trauma facial.** Revista Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial, v. 10, n. 2, p. 45-52, 2021.

CASTRO, C.; SALIBA, D. **Limitações da atenção primária ao encaminhamento de traumas faciais.** Saúde e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 100-110, 2021.

CASTRO, C. et al. **A Atenção Primária sob a ótica dos usuários do Sistema Único de Saúde: uma revisão bibliográfica.** Revista Sustinere, v. 7, n. 2, p. 45-60, 2019.

DOI: 10.12957/sustinere.2019.36184.

ESTEVES, A. et al. **Incidência de acidentes com idosos atendidos pelo Samu em Juiz de Fora – MG.** Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 2, 2021.

DOI: 10.34119/bjhrv4n2-386.

FARIAS, A.; PEREIRA, B. **Reconhecimento da especialidade em traumatologia bucomaxilofacial pela população.** Revista OdontoBrasil, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 45-52, 2022.

FARIAS, M. et al. **Perfil epidemiológico de traumas bucomaxilofaciais em um hospital de referência do interior da Bahia.** Research, Society and Development, v. 11, n. 15, 2022.

DOI: 10.33448/rsd-v11i15.37119.

FERREIRA, A. P.; OLIVEIRA, R. C. **Protocolos diagnósticos em traumatologia bucomaxilofacial: revisão integrativa.** Revista Odonto Science, v. 35, n. 1, p. 27-33, 2020.

FERREIRA, T.; VERA, L. **Desafios e avanços no atendimento cirúrgico odontológico de urgência no Sistema Único de Saúde.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 10, n. 8, 2024.

DOI: 10.51891/rease.v10i8.15029.

FURTADO, M. et al. **Atenção Primária à Saúde no Brasil: desafios e possibilidades no cenário contemporâneo.** Amplla, v. 7, n. 6, 2021. DOI: 10.51859/amplla.aps276.1121-0.

FURTADO, M. et al. **Barreiras no acesso a serviços de cirurgia bucomaxilofacial no SUS.** Revista Brasileira de Trauma, Recife, v. 2, n. 1, p. 30-44, 2021.

GABRIEL, L.; REIS, P. **Traumas faciais como indicadores de violência doméstica contra mulheres**. Research, Society and Development, v. 11, n. 15, 2022.

DOI: 10.33448/rsd-v11i15.36703.

GARCEZ, A. et al. **Caracterização de lesões bucomaxilofaciais decorrentes de agressão física: diferenças entre gênero**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 24, n. 3, p. 897-906, 2019.

DOI: 10.1590/1413-81232018243.33892016.

GAUDÊNCIO, A.; LEÃO, M. **A epidemiologia do traumatismo crânio-encefálico: um levantamento bibliográfico no Brasil**. Revista Neurociências, v. 21, n. 4, p. 814-821, 2013.

DOI: 10.4181/rnc.2013.21.814.8p.

GOIATO, M. et al. **Uso de implantes zigomáticos na fixação de próteses bucomaxilofaciais**. Odonto, v. 21, n. 41-42, p. 65-70, 2013.

DOI: 10.15603/2176-1000/odonto.v21n41-42p65-70.

GOMES, A. et al. **Modelo experimental de reconstrução em falha mandibular em coelhos**. Ciência Rural, v. 40, n. 5, 2010.

DOI: 10.1590/s0103-84782010005000107.

GOMES, A. et al. **Avaliação e conduta bucomaxilofacial em casos de fraturas do côndilo mandibular**. Research, Society and Development, v. 12, n. 8, 2023.

]DOI: 10.33448/rsd-v12i8.43005.

GUIMARÃES, M. F. et al. **Avaliação e classificação dos traumas faciais em pronto atendimento**. Revista Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, v. 19, n. 4, p. 102-107, 2019.

ITO, T. et al. **Oral-maxillofacial trauma of a geriatric population in a super-ageing country**. Dental Traumatology, v. 33, n. 3, p. 193-199, 2017.

DOI: 10.1111/edt.12371.

JESUS, L.; RIBEIRO, M.; COSTA, F. **Avaliação de pacientes com traumas bucomaxilofaciais em unidades de emergência**. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 115-123, 2024.

JESUS, R. et al. **Lesões bucomaxilofaciais em vítimas de violência doméstica: uma revisão de literatura**. Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, v. 16, n. 2, 2024.

DOI: 10.36692/v16n2-32r.

JULIANO, A.; RIBOLI, E.; THOMAZ, J. **Manejo cirúrgico de fraturas complexas no rosto**. Jornal de Cirurgia Oral e Maxilofacial, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, p. 300-310, 2023.

LEMOS, C. et al. **Análise das lesões faciais em crianças e adolescentes no período de pandemia da COVID-19: uma revisão crítica**. Revista Contemporânea, v. 3, n. 8, 2023.

DOI: 10.56083/rcv3n8-087.

LIMA, D. S.; NOGUEIRA, A. C. **Atuação do cirurgião-dentista em emergências de trauma bucomaxilofacial.** Revista Científica do CRO, v. 11, n. 3, p. 88-94, 2018.

LIMA, R.; CORREIA, S. **Desigualdades no acesso ao atendimento odontológico emergencial no Brasil.** Saúde em Debate, Brasília, v. 43, n. 5, p. 80-90, 2019.

LIMA, R. et al. **Técnicas de fixação de fraturas mandibulares: uma revisão integrativa da literatura.** Research, Society and Development, v. 11, n. 1, 2022.

DOI: 10.33448/rsd-v11i1.24821.

LOPES, F. et al. **Papel da cirurgia bucomaxilofacial na reabilitação de pacientes com câncer de cabeça e pescoço.** Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 5, n. 4, p. 1368-1376, 2023.

DOI: 10.36557/2674-8169.2023v5n4p1368-1376.

MAIA, G.; SILVA, L.; MOREIRA, H. **Aplicações de impressão 3D e planejamento virtual em traumas maxilofaciais.** Revista de Tecnologia em Saúde, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 20-35, 2020.

DOI: 10.18705/rts.v5i1.001.

MAIA, G. et al. **Recomendações de biossegurança para a atuação do cirurgião bucomaxilofacial na pandemia de COVID-19.** Jornal de Ciências da Saúde do HU-UFPI, v. 3, n. 1, 2020.

DOI: 10.26694/jcs_hu-ufpi.v3i1.11208.

MARTINS, R. C. et al. **Trauma facial: aspectos clínicos e implicações cirúrgicas.** Jornal de Odontologia da UNESP, v. 50, e202150010, 2021.

MORAES, J. et al. **Perfil epidemiológico e clínico de pacientes com traumatismo raquimedular em um hospital público no estado do Pará.** Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida, v. 12, n. 1, 2020.

NASCIMENTO, A.; OLIVEIRA, C.; SILVA, D. **Análise de fatores prognósticos em traumas faciais.** Revista Brasileira de Saúde e Bem-Estar, v. 24, n. 3, p. 452-460, 2024.

NASCIMENTO, A.; SILVA, B.; OLIVEIRA, C. **Epidemiologia dos traumas ósseos no Brasil: um estudo sobre a adequação do tratamento.** Revista Brasileira de Ortopedia, São Paulo, v. 59, n. 2, p. 90-98, 2024.

DOI: 10.1016/j.rbo.2024.01.001.

NAYAK, S. et al. **Effect of oral and maxillofacial injuries on the development of post-traumatic stress disorder: a cross-sectional study.** Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 21, 2021.

DOI: 10.1590/pboci.2021.039.

NETO, F. et al. **Trauma maxilofacial relacionado à violência conjugal contra a mulher.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, 2021.

DOI: 10.25248/reas.e5537.2021.

NETO, P.; ALMEIDA, F.; RAMOS, J. **Impacto da intervenção precoce em traumas faciais: estudo retrospectivo.** Revista Brasileira de Cirurgia Odontológica, Salvador, v. 10, n. 2, p. 80-89, 2021.

OLIVEIRA, L. et al. **Avaliação da fala pré e pós-tratamento fonoaudiológico associado ao biofeedback ultrassonográfico e prótese bucomaxilofacial no câncer de cavidade oral.** *Audiology – Communication Research*, v. 26, 2021.

DOI: 10.1590/2317-6431-2020-2372.

OLIVEIRA, C.; SILVA, D. **Tratamento conservador de traumas bucomaxilofaciais em atendimento de emergência.** *Odontologia de Emergência*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 4, p. 250-258, 2023.

ORIA, M. et al. **Fratura de côndilo mandibular: tratamento cirúrgico ou conservador?** *Journal of Dentistry & Public Health*, 2014.

DOI: 10.17267/2238-2720revbahianaodonto.v5i1.242.

PAGLIARINI, D. et al. **Traumas faciais associados a acidentes motociclísticos.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 3, 2023.

DOI: 10.34119/bjhrv6n3-377.

PEREIRA, T. et al. **Avaliação do nível de conhecimento de pacientes sobre a especialidade e terminologias usadas na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial.** *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 16, 2024.

DOI: 10.25248/reas.e13852.2024.

PEREIRA, V. et al. **Trauma bucomaxilofacial resultado da violência doméstica contra a mulher.** *Revista Uningá*, v. 56, 2019.

DOI: 10.46311/2318-0579.56.euj942.

RÊGO, D. et al. **Oral and cranio-maxillofacial trauma in children and adolescents in an emergency setting at a Brazilian hospital.** *Dental Traumatology*, v. 35, n. 5, 2019.

DOI: 10.1111/edt.12515.

RIBOLI, E.; SHIMADA, F. **Decisão emergencial na unidade de terapia intensiva para trauma facial.** *Jornal de Cirurgia Oral e Maxilofacial*, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, p. 200-210, 2022.

RIBOLI, E. et al. **Papel do cirurgião bucomaxilofacial nas unidades de terapia intensiva.** *Revista da Faculdade de Odontologia (UPF)*, v. 21, n. 2, 2016.

DOI: 10.5335/rfo.v21i2.5904.

SALIBA, R. et al. **Epidemiologia dos traumas bucomaxilofaciais: análise de laudos periciais do Instituto Médico Legal de Salvador (2007–2013).** *Saúde e Desenvolvimento Humano*, v. 9, n. 2, 2021.

DOI: 10.18316/sdh.v9i2.7213.

SANTOS, R. et al. **Perfil epidemiológico do trauma bucomaxilofacial em vítimas de agressão física.** *Research, Society and Development*, v. 10, n. 12, 2021.

DOI: 10.33448/rsd-v10i12.20127.

SANTOS, T. L.; COSTA, J. M.; ALMEIDA, B. R. **Panorama epidemiológico dos traumas faciais no Brasil: desafios e avanços.** *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, n. 5, p. e00051220, 2020.

SHIMADA, F. et al. **Tratamento cirúrgico de fratura mandibular: relato de caso.** Archives of Health Investigation, v. 11, n. 5, 2022.

DOI: 10.21270/archi.v11i5.5978.

SILVA, J. et al. **Traumatismos maxilofaciais em mulheres vítimas de violência física: revisão de literatura.** Research, Society and Development, v. 10, n. 9, 2021.

DOI: 10.33448/rsd-v10i9.18485.

SILVA, L. et al. **Traumatismo craniano penetrante incomum em uma criança.** Jornal Brasileiro de Neurocirurgia, v. 29, n. 2, 2018.

SILVA, R. et al. **Análise retrospectiva da prevalência e do perfil epidemiológico dos pacientes vítimas de trauma em um hospital secundário.** Revista de Medicina, v. 96, n. 4, p. 245-253, 2017.

DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v96i4p245-253.

SILVEIRA, R. L. et al. **Dispositivos bioabsorvíveis de fixação em cirurgia bucomaxilofacial – revisão de literatura.** Revista de Ciências Médicas e Biológicas, Salvador, v. 6, n. 1, p. 76-85, jan./abr. 2007.

SILVEIRA, R. L. et al. **Materiais bioabsorvíveis em cirurgia bucomaxilofacial: implicações clínicas e econômicas.** Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 7, n. 3, p. 215-225, 2007.

SOARES, T.; QUEIROZ, L.; FREITAS, C. **Análise da tomografia computadorizada na avaliação de traumas crânio-faciais.** Revista Brasileira de Cirurgia Oral, Salvador, v. 10, n. 2, p. 80-89, 2022.

DOI: 10.25243/issn.1677-3888.v20i1p90-93.

SOUSA, L. et al. **Perfil epidemiológico das hospitalizações por traumas devido a acidentes de trânsito no estado do Amazonas (2018–2022).** Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 6, 2023.

DOI: 10.34119/bjhrv6n6-071.

TEMPLE, J. (Templer), et al. **Oral and maxillofacial surgery: the importance of undergraduate training for junior doctors in accident and emergency.** Emergency Medicine Journal, 2012.

DOI: 10.1136/emered-2012-201370.

TORRES, P. et al. **Atendimento odontológico multidisciplinar em paciente vítima de acidente motociclístico: caso clínico.** Research, Society and Development, v. 10, n. 13, 2021.

DOI: 10.33448/rsd-v10i13.20996.

VIGNOLI, M. et al. **Perfil epidemiológico dos pacientes com fratura bucomaxilofacial em um hospital público secundário do Distrito Federal.** Health Residencies Journal, v. 3, n. 14, 2022.

DOI: 10.51723/hrj.v3i14.333.